

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QISH DARSLARIDA MATNLAR USTIDA
ISHLASH ORQALI NUTQ O'STIRISH METODIKASI**

Mirzayeva D.Q.

*Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti, Ta'lim va tarbiya nazariyasi va
metodikasi yo'nalishi 2-bosqich magistranti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'quvchilar nutqiga qo'yiladigan talablar, og'zaki nutq ustida ishlash yo'llari, bog'lanishli nutqini shakllantirish usullari, nutqiy xatolar, nutq o'stirishda noan'anaviy usullardan foydalanish, nutq o'stirishga xizmat qiluvchi metodlar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: nutq, idrok, yozma nutq, og'zaki nutq, talaffuz, bog'lanishli nutq, insho, bayon, talab, metod, vosita.

**METHODS OF SPEECH DEVELOPMENT THROUGH WORK ON TEXTS
IN READING LESSONS IN ELEMENTARY SCHOOL**

Mirzayeva D.Q.

*2nd year undergraduate student of Tashkent State Pedagogical University in the
field of theory and methodology of teaching and upbringing*

Abstract: This article will consider the requirements for students speech, methods of working on oral speech, methods of forming coherent speech, speech errors, the use of non-traditional methods of speech communication, methods used for speech communication.

Key words: speech, perception, written speech, oral speech, pronunciation, compound speech, essay, statement, method, tool.

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ ЧЕРЕЗ РАБОТУ НАД ТЕКСТАМИ НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Мирзаева Д.К

*Магистрант 2-ого курса Тошкентского Государственного Педагогического
Университета по направлению теория и методика обучения и воспитания*

Резюме. В данной статье будут рассмотрены требования к речи учащихся, методы работы над устной речью, способы формирования связной речи, речевые ошибки, использование нетрадиционных методов речевого общения, методы, служащие для речевого общения.

Ключевые слова: речь, восприятие, письменная речь, устная речь, произношение, составная речь, эссе, утверждение, метод, инструмент.

Hozir axborot asri, intellektual bilimning yuksak darajada egallashga uchun qadam qo'yish asri bo'lib qolmoqda. Har bir yangilikni tahlil qilish va o'rganish, tajribada qo'llash uchun yetarli ko'nikmani shakllantirish kerak.

Bugungi kunda yurtimizda olib borilayotgan islohotlar samarasi, avvalambor, yuksak ma'naviyatli, mustaqil fikrlaydigan, Vatanimiz taqdiri va istiqboli uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir yosh kadrlar safini kengaytirishga bevosita bog'liq. [1, 7 b]

Buning uchun yurtimizda yangi oliygohlar va ularda yangi yo'nalishlar tashkil qilinmoqda. Chet ellarda mutaxassisliklari bo'yicha kadrlar malakalari oshirilmoqda.

Boshlang'ich ta'lim uzluksiz ta'limning eng muhim bo'g'inidir. "O'zbekiston Respublikasida umumiy o'rta ta'lim to'g'risida"gi Nizomda ta'kidlanganidek: "Boshlang'ich ta'lim o'qish, yozish, sanash, o'quv faoliyatining asosiy malaka va ko'nikmalari, ijodiy fikrlash, o'zini-o'zi nazorat qilish uquvi, nutq va xulq-atvor madaniyati, shaxsiy gigiyena va sog'lom turmush tarzi asoslarining egallab olinishini ta'minlashga da'vat etilgan". [2, 12b]

Bola tarbiyasida boshlang'ich ta'limning o'rni katta va muhim. Bu bosqichda yetarli bilimlarni egallanishi kelajakda o'zlashtiriladigan bilimlarning sifatini belgilaydi.

Nutq – kishi faoliyatining turi, til vositalari (so'z, so'z birikmasi, gap) asosida tafakkurni ishga solishdir. Nutq fikrni his-hayajon bilan ifodalash va boshqalarga ta'sir etish vazifasini bajaradi. Til birliklari nutqni hosil qiladi, ya'ni har bir inson tafakkur va nutq uyg'unligida o'z fikrini bayon qiladi. Shuning uchun tafakkur va nutq inson hayotida muhim ahamiyatga ega. Maktabgacha ta'limda nutq o'stirish metodikasi fanining o'qitilishi, nutq o'stirish usullarini bilish, har bir yosh guruhda bolalar nutqini o'stirish vazifalarini to'g'ri hal etish imkonini beradi, bolalarni maktabga tayyorlash vazifasining bajarilishini ta'minlaydi.

Nutq o'stirish metodikasi pedagogik fan sifatida 1920- yillargacha pedagogika fani tarkibida taraqqiy etdi, so'ng mustaqil fan sifatida shakllandi. [3,3b]

Nutq o'tirish maktabgacha yoshdagi bolalarda alohida mashg'ulot tarzida olib borilishi va metodikasining yaratilishi nutqning dastlab rivojlantirish kerakligidan dalolat.

Ma'lumki, o'rta maktab o'quvchilari (hatto oliy o'quv yurti talabalari)ning og'zaki nutqining boy, sarmazmun va ravon bo'lishi, ularning qanday mutaxassis bo'lishidan qat'iy nazar, madaniyatli, yetuk inson ekanligini ko'rsatuvchi omillardan biridir. Nutqi rivojlangan kishi puxta bilimli, komil inson hamdir. Inson uchun eng zarur bo'lgan bunday xislatni tarbiyalash bolaning tili chiqqan davrdanoq mohirlik bilan olib borilishi mutaxassislar tomonidan allaqachon e'tirof etilgan. Nutqning boy, sarmazmun bo'lishidagi asosiy shartlardan biri har bir tilning to'g'ri talaffuz me'yoriga to'liq rioya qilishni bilishdir. To'g'ri talaffuz ko'nikmalari maktabgacha tarbiya muassasalarida shu soha mutaxassisligini puxta egallagan tarbiyachilar tomonidan ma'lum reja asosida olib borilishi maqsadga muvofiqdir. [5, 7 b]

Nutq qanchalik mazmundor bo'lsa, uning yoshlikda qunt bilan nutq ustida ishlanganidan dalolar beradi. Shuning uchun nutq tug'ilgandan rivojlantirib boriladi.

Komenskiy "aql va nutq"ni rivojlantirish uchun bir xil harakat qilish zarur deb hisoblagan. U "aql" va "nutq"ga organik birikma sifatida qaragan. Va bu tasodifiy emas, zero bola nutq tufayli o'z fikrlarini ifodalaydi va atrofdagi odamlar bilan muloqotga kirishadi, nutqni egallash orqali u atrofni o'rab turgan olamni anglaydi. Bolada nutq va fikrlash rivojlanadi. [7.19 b]

Bolaning nutqini rivojlantirish uchun uning tafakkurini boyitish kerak. Chunki tafakkurdagi bilim tilda aks etadi, nutq jarayonida namoyon bo'ladi.

Nutq faoliyati uchun, shuningdek o'quvchilar nutqini o'stirish uchun bir necha shartga rioya qilish kerak:

1. Kishi nutqining yuzaga chiqishi uchun talab bo'lishi kerak. O'quvchilar nutqini o'stirishning metodik talabi o'quvchi o'z fikrini, nimanidir og'zaki va yozma bayon qilish xohishini va zaruriyatini yuzaga keltiradigan vaziyat yaratish hisoblanadi.
2. Har qanday nutqning mazmuni, materiali bo'lishi lozim. Bu material qanchalik to'liq, boy, qimmatli bo'lsa, uning bayoni shunchalik mazmunli bo'ladi.
3. Fikr tinglovchi tushunadigan so'z, so'z birikmasi, gap, nutq birliklari yordamida ifodalansagina tushunarli bo'ladi. Shuning uchun nutqni muvaffaqiyatli o'stirishning uchinchi sharti – nutqni til vositalari bilan qurollantirish ekan.

O'quvchi nutqiga qo'yiladigan asosiy talablar quyidagilardan iborat:

1. Nutqning nutq sharoitiga mosligi. Nutq sharoiti deganda nutq yaratilayotgan paytda so'zlovchi va tinglovchining sharoiti tushuniladi. Masalan, so'zlovchi bitta, tinglovchi ko'p bo'lsa, so'zlovchining baland ovozda to'xtamlarga rioya qilib, fikrni izchil va bir-biriga bog'liq holda bayon qilishi talab etiladi.
2. Nutqning mazmundorligi. O'quvchi nutqi nutq sharoitiga mos tushsa hamda uning o'zi bilgan va xabardor bo'lgan voqea-hodisalarni og'zaki va yozma shakllarda bayon qilsagina mazmunli bo'ladi.
3. Nutqning mantiqan to'g'ri, aniq va izchil bo'lishi. Nutqda har bir fikr mantiqan asoslangan bo'lsagina, uning ta'sirchanligi oshadi. O'quvchi fikrlarni bayon

etayotganda bir fikrni ikkinchisi bilan mantiqan to'g'ri bog'lay olishi, mavzuga aloqador bo'lgan asosiy fikrlarni ikkinchi darajali fikrlardan farqlay bilishi, qaytariq fikrlarga yo'l qo'ymasligi kerak.

4. Nutqning boy va rang-barang bo'lishi. Nutqning boy va rang-barang bo'lishi, avvalo, fikrni bayon qilishda o'zbek tilining leksik imkoniyatlari: ma'nodosh, uyadosh, qarama-qarshi ma'noli so'zlar, tasviriy ifoda va iboralardan, maqol va matallardan, ko'chma ma'noli so'zlardan, o'xshatish, sifatlash kabi badiiy til vositalaridan keng va o'rinli foydalanishda namoyon bo'ladi.

5. Nutqning grammatik jihatdan to'g'ri qurilgan bo'lishi. O'quvchi so'z, so'z birikmasi va gaplarni bir-biriga bog'lash, kelishik va egalik qo'shimchalarini o'rinli qo'llash, gapning ega va kesimini moslashtira bilish kabi malaka va ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak.

6. Nutqning ohangdor bo'lishi. Ohang o'quvchi nutqining ta'sirchanligini oshirish vositasi sanaladi. O'quvchi har bir she'riy va nasriy asarni ohangdorlikka amal qilgan holda, sintagmalarga rioya qilib, mantiqiy urg'uni to'g'ri qo'llab o'qishi zarur.

Bog'lanishli nutq birligi deb hikoya, maqola, monografiya, roman, doklad, hisobot kabilarni, maktab sharoitida esa o'qituvchi bergan savolga o'quvchilarning keng, mukammal og'zaki javobini, yozma bayon va inshoni hisoblash mumkin.

Boshlang'ich sinf metodikasida bog'lanishli nutqning mashq turlariga quyidagilarni kiritish mumkin: 1) berilgan savolga keng, mukammal javob; 2) o'qilgan asarni tahlil qilish, grammatik materialni o'rganish, lug'atini boyitish uchun mashqlar; 3) muntazam o'tkazilgan kuzatishlarni yozish; 4) o'qilgan matnni turli variantda og'zaki qayta hikoyalash; 5) berilgan mavzu, rasm, kuzatishga oid boshlab berilgan yoki oxiri berilgan hikoya; 6) ertakni takrorlanmasdan aytish, kichik she'r, hikoya tuzish; 7) namunasi berilgan kichik hikoya asosida bayon yozish; 8) har xil turdagi yozma insho.[6]

O'quvchilar bilan ishlash jarayonida ularda nutqiy xatolarni kuzatishimiz mumkin. Nutqiy xatolar uch turga bo'linadi: lug'aviy-uslubiy, morfologik-uslubiy,

sintaktik-uslubiy. Boshlang'ich sinf o'quvchilari qo'llaydigan lug'aviy-uslubiy xatolar:

1. Bir so'zni qayta-qayta ishlatish;

2. O'quvchi so'z ma'nosini yoki ma'no qirrasini tushunmaslik natijasida uni aniq ma'nosida ishlata olmaslik.

Morfologik–uslubiy xatolar so'z shaklini, so'z o'zgartuvchi va so'z yasovchi qo'shimchalarni noto'g'ri qo'llashdan kelib chiqadi.

Sintaktik–uslubiy xatolarga so'z birikmasi va gap tuzishga oid xatolar kiradi.

[4, 27 b]

Xatoni to'g'rilashning eng foydali usuli yo'l qo'ygan xatosini o'quvchining o'zi to'g'irlashi hisoblanadi, agar o'quvchi xatosini to'g'iray olmasa, uni o'qituvchi to'g'iraydi. So'zni qayta-qayta qo'llashni kelib chiqishiga sabab so'zni ishlatishga kam e'tibor beradi, faol lug'atidagi so'zdan foydalanaveradi. So'z boyligi kam, ma'nodosh so'zlarni bilmaydi, takrorlanadigan so'zlar o'rniga olmoshlardan foydalana olmaydi. Bir so'zni qayta-qayta ishlatmaslik uchun uning ma'nodoshi yoki shu so'z o'rniga olmoshlardan foydalanishi tushuntirilsa, kichik yoshdan o'quvchilar bunday xatolarga yo'l qo'ymaslikka harakat qiladilar. O'quvchilar yo'l qo'ygan xatolarni guruhlash, ularning turlarini aniqlash, sababini o'rganish, nutqqa oid xatolarni to'g'rilash va oldini olish kerak.

Boshlang'ich sinf o'qish darslarida o'quvchilar nutqini oshirish uchun ko'proq ijodiy ishlar olib borish kerak. Topshiriqlar orqali nutqi qanday rivojlangan, lug'at boyligi qay darajada, fikrini erkin bayon qilishini bilib olish mumkin. Masalan, quyidagi topshiriqlar bolalar nutqini rivojlantirishga xizmat qiladi:

a) o'quvchilarga biror rasm ko'rsatiladi va undan foydalanishda uning foyda va zararli tomonlari so'raladi. Olma mevasini olaylik. Foydasi: vitamining boy, qonni ko'paytiradi, undan murabbo, sharbat tayyorlanadi, tanasidan o'tin uchun foydalaniladi, soya beradi, sotib daromad qilinadi. Zarari: sovuq holda yeyilsa, tomoq og'rishi; urug'i ko'p yeyilsa zarar, yuvib yeyilmasa mikroblar oshqozonga tushadi va hakazo.

- b) bitta soʻz tanlanadi va shu soʻzga yaqin kasbga oid soʻzlar beriladi. Soʻng shu soʻzlarni qatnashtirib gap tuziladi. Masalan, non soʻzini olaylik. U bilan ishlatiladigan soʻzlar: dehqon, nonvoy, sotuvchi, haydovchi, xaridor, oʻqituvchi. Gaplar tuziladi: dehqonlar yetishtirgan bugʻdoydan un olinadi, undan esa non tayyorlanadi; nonvoylar non yopishadi; sotuvchilar doʻkonda, bozorlarda non sotishadi; haydovchilar doʻkonlarga nonlarni yetkazib beradilar; nonlarni xaridorlar sotib olishadi, oʻqituvchilar non haqida oʻquvchilarga bilim beradilar;
- d) matn beriladi va shu matnda matn muvofiq tushmaydigan soʻzlar topiladi va mos keladigan soʻzga almashtiriladi, nima uchun mos kelmasligi izohlanadi;
- e) ikki yoki uchta bogʻlanishli gap beriladi, oʻquvchilar esa uni davom ettirib, kichik hikoya tuzadilar. Masalan, Nigora doʻkonga bordi va sotuvchidan daftar berishini soʻradi. Oyisi bergan pul choʻntagida yoʻq edi.....(davom ettiradi)
- f) voqealari tartibsiz boʻlgan hikoya beriladi, mazmunini toʻliq ochish uchun bitta gap yashirib qoʻyiladi. Oʻquvchilar shu gapni topib hikoyani mazmunini toʻldiradilar.

Oʻquvchilar nutqini rivojlantirish uchun bunday topshiriqlar darsliklarda ham berilsa maqsadga muvofiq boʻlardi. Uyga vazifalarda ota-onalar ham farzandiga shunday topshiriqlarni bajarishda koʻmaklashgan boʻlardi.

Shuni xulosa qilamizki, oʻquvchilar darslarda nutq oʻstiruvchi mashq va topshiriqlar orqali ogʻzaki va yozma nutqini rivojlantirishi, koʻproq ijodkorligini rivojlantiruvchi topshiriqlarni bajarishi kerak deb oʻylayman. Bu metodlarni qoʻllaganda oʻquvchilar nutqidagi xato va kamchiliklarni toʻgʻirlab borish kerak. Bu ularda keyingi vazifalarni bajarishida yuqoridagi xatolarni uchramasligi uchun juda muhim. Albatta, bu ishda oʻqituvchiga koʻp vazifa yuklanadi, kreativlik talab qilinadi. Shundagina oʻquvchilarimizning nutqi ravon, mazmundor, aniq va ohangdor boʻladi. Chiroyli nutqqa ega boʻlgan inson har boshlagan ishida muvaffaqiyatni boshlab beradi, tinglovchining ishonchini qozonadi, unga qiziqish uygʻonadi. Shuning uchun farzandlarimizning notiqlik qobiliyatlarini rivojlantirib borishimiz kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mirziyoyev Sh.M ”Yoshlarni ma’naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta’lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida“gi Qarori. O‘zbekiston. – T.2018.7-b
 2. Uzviylashtirilgan Davlat ta’lim standarti va o‘quv dasturi, – T, 2017
 3. Asqarova M, Matchonov S, Xudoyberganova M, Qodirova F, G‘ulomova X, Boymatova A, Bozorova M, Ro'ziboeva O‘. Kichik yoshdagi o‘quvchilar nutqini o‘stirish. O ‘zbekiston. – T.2001., 3-b
 - 4.Avezov S.S, Sharipova M.B, Nizomova Sh.Sh,Hamroyeva N.N. Bolalar nutqini o‘stirish o‘quv-uslubiy majmua, – Buxoro, 2019. 27-b
 5. Babayeva D.R. Nutq o‘stirish metodikasi. – T, 2005 y. 7-b
 6. Qosimova K, Matchonov S, G‘ulomova X, Yo‘ldosheva Sh, Sariyev Sh. Ona tili o‘qitish metodikasi. Noshir.-T.2009. 163-b
 7. Shodiyeva Q. S. O‘rta guruh bolalari nutqini o‘stirish. O‘quv qo‘llanma. O`qituvchi.- T.1993. 19-b
- Elektron saytlar:
8. www.edu.uz
 9. www.ziyonet.uz